

Questionnaire sur la vulnérabilité aux inondations

Le questionnaire suivant est une phase cruciale de cette étude qui a pour objectif principal le développement d'un outil intégré de vulnérabilité abordant le risque d'inondation, le risque sismique, le risque de glissement de terrain et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Cet outil devrait être capable d'indiquer quelle est la vulnérabilité globale d'un bâtiment, dans le but d'une gestion plus efficace des interventions.

La méthodologie développée qui peut être valable pour :

- typologie des bâtiments résidentiels présente en Algérie, et en particulier pour la zone de la vallée de l'Ouadi Abiod ;
- des bâtiments présentant des caractéristiques similaires à celui présent en Algérie et situés dans des zones du globe soumises à des risques sismiques, d'inondation et de glissement de terrain, où des interventions ciblées en matière d'efficacité énergétique doivent être mises en œuvre.

Aux fins de cette évaluation, les vulnérabilités individuelles (appelées V_S , V_F , V_L , V_E dans le diagramme ci-dessous) seront d'abord évaluées.

Au stade préliminaire de l'étude, sur la base de la littérature pertinente, les principaux facteurs affectant la vulnérabilité individuelle aux risques sismiques, aux inondations, aux glissements de terrain et à l'efficacité énergétique ont été identifiés. Ensuite, ces facteurs ont été regroupés de manière experte en catégories.

Avec ce questionnaire, nous vous demandons, en tant qu'experts, d'accorder aux facteurs et catégories de vulnérabilité individuels une pondération représentative de l'importance du facteur ou de la catégorie dans la définition de la vulnérabilité totale du bâtiment.

Pour plus de clarté, le diagramme ci-dessous résume les étapes identifiées pour l'évaluation de la vulnérabilité individuelle.

Une fois que les poids de chaque catégorie et facteur ont été déterminés, le poids du facteur individuel sera donné par le produit du poids de la catégorie et du poids du facteur au sein de cette catégorie.

En particulier, la vulnérabilité individuelle du bâtiment (V_S, V_F, V_L, V_E) sera donnée par la formule suivante :

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

Où:

- P_i est le poids de la catégorie i
- $p_{i,j}$ est le poids du facteur j dans la catégorie i
- $v_{i,j}$ est la valeur du facteur j dans la catégorie i (reclassée de manière appropriée sur une échelle de 0 à 1)
- n est le nombre total de catégories.
- m est le nombre total de facteurs dans chaque catégorie

Enfin, les vulnérabilités individuelles pour chaque risque seront intégrées en fonction de leurs aléas respectifs. Cette intégration permettra une compréhension globale du profil de vulnérabilité global du bâtiment. Le résultat peut être utilisé par les décideurs pour prioriser les efforts d'atténuation et allouer efficacement les ressources afin d'améliorer la résilience du bâtiment contre divers risques.

Instructions pour remplir le questionnaire

Dans ce qui suit, vous recevrez d'abord une description des différentes catégories et des facteurs connexes identifiés pour votre risque. Ensuite, vous recevrez un aperçu dans lequel vous pourrez exprimer votre jugement et tout commentaire et/ou suggestion.

Les étapes suivantes sont recommandées pour remplir le questionnaire :

1. Lisez d'abord l'intégralité du questionnaire, sans penser à attribuer des valeurs. Cette étape permet d'avoir une vue d'ensemble du problème dans toutes ses composantes.
2. Relisez attentivement les définitions des catégories et des facteurs.
3. Seulement ensuite associer à chaque catégorie (P_i) un poids tel que la somme des poids des catégories soit égale à 1.
4. Ensuite, nous vous demandons d'associer un poids ($p_{i,j}$) aux facteurs contenus dans chaque catégorie, selon le critère qu'au sein de chaque catégorie la somme des poids doit être égale à 1.

Remarque : dans la section COMMENTAIRES, vous devez saisir la raison pour laquelle vous avez choisi une valeur de poids, tandis que dans la section SUGGESTIONS, vous devez saisir d'éventuelles suggestions de toute nature, y compris les changements que vous jugez nécessaires (par exemple, d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs à négliger), comment définir le facteur, etc...).

IL EST IMPORTANT QUE TOUT CHOIX OU COMMENTAIRES SOIT ARGUÉ, AFIN QUE CES INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE FOURNIES AU GROUPE D'EXPERTS IMPLIQUÉS, QUI PEUVENT MODIFIER OU CONFIRMER LEUR JUGEMENT INITIAL, DANS UNE DEUXIÈME ÉTAPE DE L'ENQUÊTE.

INDICE DE VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS

Catégorie 1 : Type de structure et matériaux de construction

Cette catégorie comprend tous les facteurs liés aux caractéristiques structurelles (année de construction, type de construction et matériau) et aux matériaux de revêtement du bâtiment. Cette catégorie sert ensuite à évaluer quelle est la propension du bâtiment aux dommages physiques.

Catégorie de poids 1 (P1)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Propension aux inondations.

Cette catégorie comprend toutes les caractéristiques qui peuvent ou non favoriser l'entrée de l'eau dans le bâtiment comme la présence de sous-sols ou le nombre d'ouvertures présentes dans les étages inférieurs.

Catégorie de poids 2 (P2)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Localisation des installations

La catégorie suivante définit l'emplacement (et le type) du système de plomberie, de chauffage et de climatisation.

Catégorie de poids 3 (P3)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 1 : Type de structure et matériaux de construction

- **Année de construction**

Le facteur année de construction fait référence à l'année d'achèvement. Même si les bâtiments plus récents peuvent présenter des avantages inhérents en termes de conformité aux codes et normes de construction modernes, les bâtiments plus anciens peuvent toujours être rénovés ou modernisés pour améliorer leur résilience aux inondations.

Facteur de poids 1 (p ₁₁)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type résidentiel**

Les types résidentiels se distinguent en fonction de la manière dont les unités individuelles sont regroupées. Selon la typologie du bâtiment, des variations surviennent dans l'organisation des espaces communs, la répartition des installations, ainsi que le nombre d'étages et les matériaux utilisés.

Facteur de poids 2 (p ₁₂)	
commentaires	
Suggestions	

- **Matériel de construction**

Le matériau de construction fait référence au matériau de la structure porteuse, qui peut être du béton, de la maçonnerie, de la pierre, du bois, etc. La vulnérabilité associée aux différents matériaux de construction augmente avec la propension du matériau lui-même à être endommagé par l'action. de l'eau.

Facteur de poids 3 (p ₁₃)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

- **Revêtement de mur extérieur**

Il existe différents matériaux de revêtement pour les murs extérieurs, comme le plâtre, la façade en brique ou pierre apparente, le grès, etc...

Facteur de poids 4 (p 14)	
commentaires	
Suggestions	

- **Matériau du mur intérieur**

Le matériau des murs intérieurs fait référence au matériau des structures de séparation non porteuses.

Facteur de poids 5 (p 15)	
commentaires	
Suggestions	

- **Revêtement mural intérieur**

Il existe différents matériaux de revêtement pour les murs intérieurs comme la céramique, le plâtre, le papier, etc...

Facteur de poids 6 (p 16)	
commentaires	
Suggestions	

- **Matériaux de sol**

Il existe différents matériaux qui peuvent constituer les revêtements de sol d'un bâtiment comme le ciment, la pierre, la moquette, etc...

Facteur de poids 7 (p 17)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Propension aux inondations.

- **Nombre d'étages**

Cela signifie le nombre d'étages au-dessus du sol.

Facteur de poids 1 (p 21)	
commentaires	
Suggestions	

- **Présence de sous-sols**

Les sous-sols sont les étages situés au sous-sol d'un bâtiment.

Facteur de poids 2 (p 22)	
commentaires	
Suggestions	

- **Ouvertures de sol inondables**

Les ouvertures de plancher inondables peuvent être définies comme des ouvertures ou des ouvertures dans la structure d'un bâtiment, telles que des fenêtres ou des portes qui facilitent l'infiltration d'eau lors d'inondations.

Facteur de poids 3 (p 23)	
commentaires	
Suggestions	

- **Présence de clapets anti-retour**

Ce facteur indique la présence ou l'absence de clapets anti-retour desservant le système hydraulique.

Facteur de poids 4 (p 24)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Localisation des installations

- **Emplacement du système électrique**

Avec ce facteur, il est nécessaire de définir l'élévation par rapport au sol de l'armoire de commande, afin de pouvoir comprendre si elle se trouve au-dessus ou au-dessous du niveau de protection contre les inondations.

Facteur de poids 1 (p 31)	
commentaires	
Suggestions	

- **Emplacement du système de plomberie**

Ce facteur est utilisé pour définir le niveau du sol du système de plomberie afin de pouvoir comprendre s'il se situe au-dessus ou en dessous du niveau d'inondation.

Facteur de poids 2 (p 32)	
commentaires	
Suggestions	

- **Position du système thermique**

Avec ce facteur, il nous est demandé de définir la hauteur au-dessus du plancher du système de chauffage (par exemple, une chaudière), afin de pouvoir comprendre si elle est au-dessus ou en dessous du niveau inondable.

Facteur de poids 3 (p 33)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de système de chauffage**

Le système de chauffage est pris en compte dans la définition de la vulnérabilité globale aux inondations, en considérant le coût associé aux différents types de systèmes de chauffage.

Facteur de poids 4 (p 34)	
commentaires	
Suggestions	

- **Terminaux d'émission**

Par bornes d'émission, nous entendons le type de borne utilisée pour émettre de la chaleur dans la pièce comme les radiateurs et les convecteurs thermiques.

Facteur de poids 5 (p 35)	
commentaires	
Suggestions	